

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15557826>

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИОБЩЕНИЯ К КУЛЬТУРЕ И ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ

Садикова Диляфруз Хусановна

Ташкентский государственный педагогический университет имени
Низами, факультет дошкольного образования, доцент кафедры
психологии и педагогики дошкольного образования

Мирзаахмедова Дилноза

Магистр кафедры «Дошкольного образование
психологии и педагогики»

***Аннотация:** В статье рассматриваются особенности патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста через знакомство с родным городом. Раскрываются цели, задачи и формы работы, направленные на формирование у дошкольников чувства любви к родине, интереса к истории и культуре родного края.*

***Ключевые слова:** патриотическое воспитание, дошкольники, родной город, краеведение, любовь к Родине, детский сад, воспитание гражданственности, духовно-нравственное развитие, познавательная деятельность, формирование ценностей*

***Annotation:** This article explores the characteristics of patriotic education for older preschool children through familiarization with their native city. It reveals the goals, objectives, and forms of work aimed at fostering in preschoolers a sense of love for their homeland, as well as interest in the history and culture of their native region.*

***Keywords:** patriotic education, preschool children, native city, local history studies, love for the Motherland, kindergarten education, civic upbringing, moral and spiritual development, cognitive activity, value.*

Патриотизм — это одно из важнейших чувств, формирующихся с раннего детства. Основы любви к Родине закладываются в дошкольном возрасте, когда ребёнок только начинает познавать окружающий мир. Знакомство с родным городом играет ключевую роль в этом процессе, позволяя детям почувствовать себя частью большой страны через близкое и понятное им окружение.

Цели и задачи патриотического воспитания.

Цель патриотического воспитания — формирование у детей любви к Родине, чувства гордости за свой народ, уважения к историческому и культурному наследию.

Расширение представлений детей о родном городе;

Воспитание чувства гордости за свой край;

Ознакомление с историческими и культурными памятниками;

Формирование уважительного отношения к традициям и людям, прославившим город. Формы и методы работы

Экскурсии и прогулки:

Посещение памятников, парков, музеев, архитектурных достопримечательностей. Это позволяет детям видеть и запоминать важные места, связанные с историей города.

-Беседы и чтение художественной литературы:

Знакомство с рассказами, стихами и легендами о родном городе, его героях и исторических событиях.

-Творческая деятельность:

Рисование, лепка, аппликации на тему «Мой любимый город». Поделки и выставки помогают детям выразить свои чувства и впечатления.

-Игровая деятельность:

Инсценировки, сюжетно-ролевые игры («экскурсоводы», «строители города») способствуют закреплению знаний о городе.

-Работа с родителями:

Совместные семейные проекты, участие в конкурсах, выставках и экскурсиях укрепляют связь между поколениями и усиливают воспитательный эффект.

Роль педагога-Педагог играет ведущую роль в организации патриотического воспитания. Он выступает не только как источник информации, но и как вдохновитель, способный пробудить у детей искренний интерес к своему городу.

Важно создавать атмосферу уважения, доброжелательности и сотрудничества.

Организация образовательной среды в дошкольном учреждении также играет важную роль в формировании патриотических чувств. Уголки природы, мини-музеи, тематические стенды, отражающие культурные и исторические особенности родного города, способствуют закреплению знаний и воспитанию эмоциональной привязанности к родному краю.

Примеры тематических уголков: “Герои нашего города”

“Улицы, по которым мы ходим” “История в фотографиях” “Народные традиции и праздники”

Такие уголки позволяют детям в игровой форме расширять кругозор и закреплять знания, полученные на экскурсиях и занятиях. Использование технологий и мультимедиа

Современные педагогические технологии позволяют сделать процесс патриотического воспитания более ярким и запоминающимся. Использование видеороликов, интерактивных карт города, слайд-презентаций, виртуальных экскурсий делает обучение доступным и интересным для детей.

Литературы:

1. Богуславская, В.В. Патриотическое воспитание дошкольников: теория и практика. — М.: Просвещение, 2018.
2. Васильева, М.А., Гербова, В.В., Комарова, Т.С. Программа воспитания и обучения в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2017.
3. Колесникова, И.А. Патриотическое воспитание в детском саду: методическое пособие для педагогов ДОУ. — СПб.: Детство-Пресс, 2020.
4. Смирнова, Е.О. Воспитание у дошкольников любви к родному городу. // Дошкольное воспитание. — 2021. — №4. — С. 28–32.
5. ФГОС ДО (Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования). — Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155.
6. Крылова, Н.Б. Методика патриотического воспитания в ДОУ: формы и методы. — М.: Учитель, 2019.